

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

JAMALOV Aybek*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
magistranti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778719>

ESTRADA MUSIQASI ORQALI MAKTAB O'QUVCHILARINING MUSIQAVIY IJODKORLIGI QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada, estrada san'ati kundun-kunga rivojlanib, o'z muxlislari sonini ko'paytirib borayotganligi haqida. Shuning uchun bu san'at tarixi hamda nazariy asoslarini o'rganish, uning keng qamrovli bag'rida paydo bo'lmayotgan tomosha turlarining rivojlanish jarayoni, yangi shakllanayotgan usul va uslublari to'g'risida kitob yaratish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Chunki, barcha millatning azaldan o'ziga xosligi uning bayramlarida, urf-odatlarida, an'analarida, to'y- tomoshalarida, o'yinlarida saqlanib kelmoqda. Demak, zamonaviy tomoshalarning tashkilotchilari zerikkan va charchaganlarining ehtiyojlarini hisobga olib, maxsus jihozlangan maydonchalarda o'tadigan tadbirlarning ommabop va hammabopligiga, tadbirda o'tadigan joyning go'zal, ramziy, badiiy, estetik zavq beradigan darajadagi bezaklariga, bayramona kayfiyat yaratadigan muhitiga asosiy e'tiborlarini qaratishi lozim.

Kalit so'zlar: janr, myuzikxoll, varyete, kafeshantan, kabare, shou, revyu, demokratik, xonanda, raqqos, aktyor, akrobatika, jonglyorlik, fokus, felyeton, hajviy hikoya, monolog.

АННОТАЦИЯ

Статья показывает, что поп-арт развивается день ото дня, набирая все большее число поклонников. Поэтому актуальным стал вопрос изучения истории и теоретических основ этого искусства, создания книги о процессе развития видов зрелищ, не возникающих в его широком кругу, о новых формирующихся методах и приемах. Потому что с незапамятных времен самобытность всего народа сохраняется в его праздниках, обычаях, традициях, свадебных представлениях, играх. Следовательно, организаторы современных представлений должны учитывать потребности скучающих и уставших, уделяя основное внимание популярности и доступности мероприятий на специально оборудованных площадках; уровню оформления места проведения мероприятия, которое доставляет прекрасное, символическое, художественное, эстетическое удовольствие; атмосфере, создающей праздничное настроение.

Ключевые слово: жанр, Мюзик-Холл, варьете, кафе, кабаре, шоу, ревью, демократия, певец, танцор, актер, акробатика, жонглирование, фокус, фельетон, комический рассказ, монолог.

ANNOTATION

In the article, the fact that the art of Variety develops day by day, increases the number of its fans. Therefore, the question of studying the history and theoretical foundations of this art, the process of development of the types of spectacle that do not appear in its comprehensive bosom, the creation of a book in the circle of newly formed methods and techniques has become relevant. Because the long-standing uniqueness of all nations is preserved in its holidays, traditions, traditions, weddings, games. So, the organizers of modern performances, taking into account the needs of those who are bored and tired, should pay their main attention to the popular and co-existence of events on specially equipped platforms; to the beautiful, symbolic, artistic, aesthetic pleasure-giving level decorations of the place where the event takes place; to the atmosphere that creates a festive mood.

Keywords: genre, music hall, variety show, cafe, cabaret, show, revue, democracy, singer, dancer, actor, acrobatics, juggling, magic tricks, feuilleton, comic story, monologue.

Estrada (ispancha - taxtasupa), estrada san'ati, keng ma'noda - ko'ngilochar, ommabop badiiy (abadiy, musiqiy, raqs, tomoshaviy va boshqalar) janr va shakllarning umumiy ifodasi, tor ma'noda - sahnaviy professional san'at turi. Rossiya va boshqalar ba'zi mamlakatlarda Estrada Angliyada myuzikxoll, Fransiyada varyete, kafeshantan, kabare, AQShda shou, revyu kabi atamalar bilan yuritiladi. Estradaning kelib chiqishi xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq bo'lsada, u muayyan (tijoratomabop) san'at turi sifatida 19-asrda Yevropa yirik shaharlarining demokratik ijtimoiy madaniy muhitida yuzaga kelgan. Estradaning asosiy shakli - maxsus joylarda, muntazam ravishda o'tkaziladigan Estrada konsertidir. U bir nechta (yoki yakka) artist (so'z ustasi, xonanda, raqqos, aktyor va boshqalar)ning badiiy tugal, turfa mazmundagi kichik chiqishlaridan iborat bo'lib, ifoda vositalarining lo'nda va yorqinligi, o'ziga xosligi, ishtirokchilarning tomoshabin bilan bevosita muloqotda bo'lishi bilan ajralib turadi. Estrada tomoshalari ba'zan konferensiya birlashtirgan mavzuli dastur asosida tuziladi.

Yevropada estrada tomoshalari dastlab kafe va restoranlarda, keyinchalik moslashtirilgan teatr binolari va boshqalar joylarda o'tkazilgan. Ularda so'z ustalari, qo'shiqchilar, raqqos va raqqosalar, shuningdek, akrobat, ko'zbog'lovchilar ishtirok etgan. Hozirda estrada sahnalarida monolog, felyeton, hajviy hikoya kabi nutq janrlari, Estrada (milliy, bal va boshqalar) raqs, va ko'pgina sirk turlari (akrobatika, jonglyorlik, fokus va boshqalar), teatr miniatyurasi, qo'g'irchoqbozlar chiqishlari, pantomima va boshqalar mavjud. Estrada san'ati kundun-kunga rivojlanib, o'z muxlislari sonini ko'paytirib bormoqda. Shuning uchun bu san'at tarixi hamda nazariy asoslarini o'rganish, uning keng qamrovli bag'rida paydo bolmayotgan tomosha turlarining rivojlanish jarayoni, yangi shakllanayotgan usul va uslublari to'g'irisida kitob yaratish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Ilk bor yaratilayotgan bu darslik munozaralarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki, estrada san'ati to'g'risida har bir ijodkorning o'z nuqtai nazari bor. Qolaversa, estrada san'ati rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan rus ijodkorlari bu yo'nalish bo'yicha ko'plab o'quv qo'llanmalari va monografiyalar chiqarganiga qaramasdan hamon darslik yaratmadilar. Bu harakat ilk bor O'zbekistonda boshlangani quvonarli hodisa, deyish mumkin.

Insoniyat XXI asrga kelib yirik shaharlar va shahar aholisi soni keskin ortib borayotganiga guvoh bo'lmoqda. Yer sharida aholisi bir milliondan ortgan yirik shaharlar uch yuztadan oshib ketdi. Zamin aholisining 80 foizi esa shaharlarda yashamoqda. Bu raqamlar ortida murakkab progressiv jarayon - insonlarning estetik munosabatlarini qayta qurish masalasi yotibdi. Zamonning shiddatli rivojlanishi, fan va texnikadagi yangiliklar, aloqa vositalarining uzluksiz takomillashuvi, informatsiya oqimiga g'arq bo'lib borayotgan muhit, kompyuter bilan muloqot insonning ruhiy charchog'iga, asabi tarangligiga sabab bo'lmoqda. Charchoq va asablar tarangligidan qutilish zaruriyati insonlarni xizmatdan keyingi jonli muloqotga chorlaydi. Bunday ehtiyoj uni to'y-tomoshaga, omma orasiga, sayilga, ko'ngilochar tomoshaga, bayramlarga, hayqirib charchoq chiqaradigan stadionlarga, estrada shoulariga, o'yin-kulgularga yetaklaydi. Insonning bo'sh vaqtini bayramona kayfiyatda o'tkazish, uning charchog'ini chiqazish, asabini yumshatish zamonning eng dolzarb masalasi bo'lib qoldi. Turmush tashvishidan xoli qolmay, to'q, usti but - zerikkanlar uchun ko'ngilochar tadbir kerak. Mehnat qilib charchaganlarning esa hordiq chiqarish, dam olish zarurati bor.

Bizningcha, insonlarni har ikkala ehtiyojini e'tiborga olgan tomosha - estrada, deb nom oldi. U tomosha turlarining barchasidan eng yaxshi namunalarni sahnaga olib chiqdi va uni yangi san'at turi darajasiga ko'tardi va o'zini «estrada san'ati» deb atay boshladi. Zerikish hamda charchoqning egasi bor, lekin millati yo'q. Tomoshaning esa millati bor. Chunki, barcha millatning azaldan o'ziga xosligi uning bayramlarida, urf-odatlarida, an'alarida, to'y-tomoshaalarida, o'yinlarida saqlanib kelmoqda. Demak, zamonaviy tomoshalarining tashkilotchilari zerikkan va charchaganlarning ehtiyojlarini hisobga olib, maxsus jihozlangan maydonchalarda o'tadigan tadbirlarnig ommabop va hammabopligiga, tadbir o'tadigan joyning go'zal, ramziy, badiiy, estetik zavq beradigan darajadagi bezaklariga, bayramona kayfiyat yaratadigan muhitiga asosiy e'tiborlarini qaratishi lozim [2, B.2-5].

Ilg'or pedagogik texnologiyalarning obyekti, predmeti, maqsad va vazifalari nimalardan iborat va ularni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish qanday natija beradi va ta'lim mazmunini takomillashishiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savol har bir fanni o'qitilishida ko'ndalang qo'yilayotganligi bejiz emas. Fan, texnika va axborot uzatish, almashish texnologiyalarini aql bovar qilmaydigan darajada tez va shiddatli rivojlanish jarayoni o'z navbatida ta'lim sohasida ham an'anaviy metodlarni yangicha zamonaviy va interfaol metodlar bilan boyitib borishni taqozo etmoqda. Uning qanday turlari, tarkibiy tuzilishi, o'quv jarayonlarini tashkil etish shakl va vositalari, ilgari mavjud bo'lgan o'qitish (ta'lim) metodlaridan nimasi bilan farqlanadi, uning samarasi nimalarda o'z isbotini topadi va uning monitoringi, baholash tizimi qanday olib boriladi degan savollarga har bir o'quvchi-murabbiy va pedagoglar tayyor bo'lishlari ular oldiga qo'yilayotgan eng muhim ijtimoiy buyurtma ekanligini anglash va bu savollarga javob berishga to'g'ri keladi.

“Ta'lim to'g'risida”gi qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da ta'limni modernizatsiya qilish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirishning asosiy me'yoriy, dasturiy xujjatlari bo'lmish o'quv rejaları namunaviy fan dasturlari, yangi avlod darsliklari, o'quv uslubiy qo'llanmalar ta'lim mazmuni va darajasiga qo'yiladigan talablarni aks ettiruvchi Davlat ta'lim standartlari fan va ta'limning eng so'nggi yutuqlari asosida qanchalik takomillashtirilmasin o'quv arayoni va uni tashkil etishning moddiy texnik ta'minoti qanchalik mustahkamlanmasin, modernizatsiya qilinmasin, olinadigan pirovard natija oxir oqibat ta'lim jarayonini tashkil etuvchi, dars mazmuni va sifat samaradorligini ta'minlovchi o'qituvchi –murabbiylarning kasbiy bilimi, ko'nikma malakasiga, ijodkorligiga, tashabbuskorligi, pedagogik mahorati va intellektual salohiyatiga, o'quvchilarni fan bo'yicha bilimlarni egallashiga qiziqтира olishi va eng zarur intilish qobiliyatlarini ro'yobga chiqara olish salohiyatlariga bog'liq bo'lib qolaveradi. Shu narsani ta'kidlash joizki ta'lim - tarbiyaning sifati va samaradorligini ta'minlash o'quvchi yoki talabaning o'quv mazmunini o'zlashtirishiga yo'naltirilgan o'quv jarayonining to'g'ri, mazmunli, qiziqarli tashkil etilishi, bu jarayonda o'quvchi - talabalarni darsda oddiy tinglovchi emas, mashg'ulotni faol ishtirok etuvchisi, mustaqil topshiriqlarni bajaruvchi, mustaqil va ijodiy fikrlovchi, o'z fikr mulohazalarini erkin ifoda eta oluvchi, o'z fikrlarini himoya qila oladigan faol shaxsga aylanishi muhim rol o'ynaydi [5, B.23].

Ko'rinib turibdiki ta'lim jarayonini bunday tashkil etish eng avvalo, bo'lg'usi o'qituvchilarni oliy dargohlarda kasbga tayyorlash jarayonida inobatga olishni taqozo etadi. Shuning uchun oily ta'limda faoliyat olib boruvchi professor -o'qituvchilar o'zi dars berayotgan fan bo'yicha mashg'ulotlarni texnologiyalashtirilgan shaklda olib borishi, shogirdlarini mazkur faoliyatga tayyorlab borishi lozim bo'ladi [1, B.4].

Ta'limga pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish bo'yicha amaliy tajribalarni o'rganish, kuzatish va tahlil qilish shuni ko'rsatmoqdaki, ta'limning deyarli barcha bo'g'inlarida mashg'ulotlarni interfaol metodlar asosida tashkil etish keng tus olmoqda. Bizningcha bu har bir darsda pedagogik texnologiyaning u yoki bu turini qo'llash kerak degan xulosani bermasligi kerak. Ilg'or pedagogik texnologiya qachon samarali musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati bo'ladi, u o'quvchilar uchun qiziqarli, ularni faollashtiruvchi, mustaqil va ijodiy fikrlashga, mushohada qilishga yo'naltira olsa. Buning uchun o'qituvchi pedagogik texnologiyani tanlashda dars mavzusi, tuzilishi, o'quvchilarni qiziqishi, agar musiqa darslari bo'lsa ularni nazariy, amaliy, ijrochilik imkoniyatlarini hisobga olgan holda qo'llashiga to'g'ri keladi. Pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan ko'zlangan asosiy maqsad va vazifalar quyidagilarni ko'zda tutadi:

- tashkil etish, hamkorlikda (O'qituvchi va o'quvchi o'zaro munosabatlari) ishlash;
- guruh bo'lib, yakka holda ishlash, har bir o'quvchining faolligini ta'minlash;
- takomillashtirish;
- tahlil qilish;
- qiyoslash;
- umumlashtirish;
- xulosa chiqarish;

- nazorat qilish;
 - baholash va hokazo. Fanlarni o'qitish jarayonida har bir o'qituvchi pedagogik texnologiyalarni qo'llashi uchun quyidagi tayyorgarlik tizimi bo'yicha ish tutishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

- mavzuni aniqlash;
- maqsadni to'g'ri qo'yish;
- belgilash;
- mavzu yuzasidan o'zlashtirish lozim bo'lgan kalit so'zlarni belgilab olishdan iborat.

Vazifalarni 1,2,3,4 deb belgilab olish, texnologik jarayon senariysini tuzib olish.

1. Individual ishlash;
2. Guruh (kichik guruh) va jamoa bo'lib ishlash;
3. Butun jamoa bilan savol - javob, munozara, klaster, aqliy hujum va boshqalar.

Reglament, baholash, xulosalash, musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tayyor holdagi texnologiyalar avval tajriba sinovdan o'tgan va ijobiy (yuqori) samara berganlari o'quv jarayoniga tadbiiq etiladi. Hozirgi vaqtda o'quv mashg'ulotlarini loyihalashtirish va ayrim fanlargagina xos texnologiyalarni qo'llashga ham e'tibor kuchaymoqda. Xuddi shunday holatni musiqa mashg'ulotlarini texnologiyalashtirish tajribasida o'rganish mumkin. Bunga misol qilib ilg'or pedagoglar tomonidan qo'llanilayotgan "Konsert darslari", "Viktorina darslari", "Quvnoqlar va zukkolar darsi", "Musiqiy sayohat", "Men dirijyor" kabi texnologiyalarni ko'rsatish mumkin. Mashg'ulotlarni loyihalashtirish deganda nimalar ko'zda tutiladi va bunda nimalarga asoslaniladi? Quyida mashg'ulot jarayonini loyihalashtirish asosida tashkil etish bosqichlarini keltiramiz:

- dars mavzusiga oid materiallarni to'plash (O'qituvchining mavzu bo'yicha tayyorgarligi);
- mavzuni o'rganish maqsadi va vazifalarni aniqlab olish;
- dars turi, shakli, metod va vositalarini tanlash;
- loyihada ko'zda tutilgan tushuncha, bilim, ko'nikma, malakalarni o'zlashtirish jarayonida sarflanadigan vaqt hajmini (Masalan, musiqa darslarida har bir faoliyatga ajratiladigan vaqt me'yorini rejalashtirish) hisobga olish;
- har bir bosqichda erishiladigan natijalarni asosini tashkil etuvchi (topshiriq, amaliy ko'rsatib berish) mashq, misollar;
- mashg'ulotni tashkiliy tuzilmasi va yakuni, xulosalar;
- musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati;
- darsning qaysi qismi, uning turi (ma'ruza, amaliy, seminar, musiqa darslarida esa qo'shiq kuylash, musiqa tinglash, musiqa savodxonligi) da qo'llanishidan qat'iy nazar o'quvchilarni psixologik, fiziologik xususiyatlari, tayyorgarlik darajalari (ovoz diapozoni, kuylash imkoniyatlari, yosh xususiyatlari) hisobga olinishi lozim.

Bu jarayonda asosiy e'tibor o'quvchilar faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga o'rgatish, ijodiy fikrlay olish, ijrochilik malakalarini o'stirish, ehtiyoj va qiziqishlariga ko'ra ish yuritish, ularni ichki imkoniyat va iqtidorlarini ishga solish, o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil bilim olish ko'nikmalarini o'stirishga qaratilishi lozim. Shu o'rinda ilg'or pedagogik texnologiyalarni o'quv sharoitiga tadbiiq etishning e'tiborga molik xususiyatlariga lohida to'xtalib o'tamiz.

Har qanday fanni o'rganishda o'quvchi - talabalar nafaqat o'qitiladi, mustaqil o'qish, o'rganishga o'rgatilib boriladi. O'quvchilarga beriladigan bilim, tushunchalar tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchilar mustaqil ravishda manbalardan foydalangan holda mavzuga oid ma'lumot, axborotlarni yig'ish va o'rganishga o'rgatib boriladi. O'quv dasturi, darslik, qo'llanmalar, ma'ruza matnlari bilan ishlash ko'nikmalari hosil qilinadi. O'quvchi o'z fikrini bildiradi olish, himoya qila olish, isbotlashga odatlantirib boriladi.

Hozirgi kunda respublikamizning barcha ta'lim tizimida, ayniqsa oliy pedagogik ta'lim tizimida pedagog - kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini yuqori ko'tarishga katta ahamiyat berilmoqda va bu borada turli pedagogik izlanishlar olib borilmoqda. Bu izlanishlarning aksariyati o'qitish maqsadi. Musiqa madaniyati darslari samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati va uning yuqori natijalariga erishishida ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'limni texnologiyalashtirish eng muhim vazifalardan bo'lib turibdi.

O'qituvchining yuksak pedagogik mahorati, bilim darajasi shubhasiz ta'lim-tarbiyaning muhim omillaridan biridir. Pedagogik mahorati yuqori, tajribali o'qituvchi darsni shunchaki bayon qilib bermaydi. Buni musiqa darslari misolida izohlaydigan bo'lsak, o'qituvchi avvalo o'zining so'z mahorati, cholg'u asbobida chalish, qo'shiq kuylash, turli ko'rgazmali, texnik vositalardan foydalanishi darsni qiziqarli va mazmunli kechishida katta rol o'ynaydi. Musiqa darslarida aksariyat o'quvchilar o'qituvchiga taqlid qilib kuylashadi, unga ergashadi, andoza oladi, o'qituvchining shaxsiy "namunasi" muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki darsda amaliy ijrochilik yetakchi o'rin tutadi, quruq bayonchilik uslubi bilan hech qanday maqsadga erishib bo'lmaydi. Puxta tashkillashtirilgan ilmiy - pedagogik tayyorgarlik ta'lim samaradorligini ta'minlaydigan asosiy omillardan biri sanaladi. Ushbu jarayonda faol ishtirok etuvchi o'qituvchilar muntazam ravishda o'zlarining pedagogik mahoratlarini orttirib boradilar hamda ta'lim - tarbiya samaradorligini ta'minlashda, kelajak uchun mas'ul barkamol avlodni kamolga yetkazishda boshqalarga o'rnak bo'lib xizmat qiladilar. Demak har bir ta'lim bo'g'inida shu jumladan umumta'lim maktablarida "Musiqa madaniyati" darslarini olib boruvchi ilg'or pedagoglarning innovatsion faoliyatlari va tajribalarini doimiy takomillashtirib, rag'batlantirib borish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Innovatsion faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish munosabati bilan ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritishda eng muhimi o'quvchilarni ushbu faoliyatga pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati va uning yuqori natijalariga erishishida ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni kiritish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'limni texnologiyalashtirish eng muhim vazifalardan bo'lib turibdi. O'qituvchining yuksak pedagogik mahorati, bilim darajasi shubhasiz ta'lim-tarbiyaning muhim omillaridan biridir. Pedagogik mahorati yuqori, tajribali o'qituvchi darsni shunchaki bayon qilib bermaydi [3, B.5-7].

Buni musiqa darslari misolida izohlaydigan bo'lsak, o'qituvchi avvalo o'zining so'z mahorati, cholg'u asbobida chalish, qo'shiq kuylash, turli ko'rgazmali, texnik vositalardan foydalanishi darsni qiziqarli va mazmunli kechishida katta rol o'ynaydi. Musiqa darslarida aksariyat o'quvchilar o'qituvchiga taqlid qilib kuylashadi, unga ergashadi, andoza oladi, o'qituvchining shaxsiy "namunasi" muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki darsda amaliy ijrochilik yetakchi o'rin tutadi, bayonchilik uslubi bilan hech qanday maqsadga erishib bo'lmaydi. Puxta tashkillashtirilgan ilmiy pedagogik tayyorgarlik ta'lim samaradorligini ta'minlaydigan asosiy omillardan biri sanaladi. Ushbu jarayonda faol ishtirok etuvchi o'qituvchilar muntazam ravishda o'zlarining pedagogik mahoratlarini orttirib boradilar hamda ta'lim - tarbiya samaradorligini ta'minlashda, kelajak uchun mas'ul barkamol avlodni kamolga yetkazishda boshqalarga o'rnak bo'lib xizmat qiladilar. Demak har bir ta'lim bo'g'inida shu jumladan umumta'lim maktablarida innovatsion faoliyatlari va tajribalarini doimiy takomillashtirib, rag'batlantirib borish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin [4, B.45].

IQTIBOSLAR

1. 30-son umumiy o'rta ta'lim maktabi musiqa fani o'qituvchisi Muhitdinova Sharifa Sayfullayevna ish tajribalaridan "Musiqa madaniyati darsini samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati" (metodik tavsiya) buxoro-2021
2. O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Ma'mur Umarov "Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi" toshkent «yangi asr avlodi» 2009
3. A.Jabbarov, S.Begmatov, M.Azamov. "O'zbek musiqa tarixi" (2018)
4. M.Liviyev "O'zbek milliy cholg'ular tarixi" (2005)
5. N.M.Quchqorova "Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik"

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz